

УДК 617.089

**ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЗАДАЧЕ
СОГЛАСОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 3D МОДЕЛИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ИЗОБРАЖЕНИЕМ ОРГАНА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПАЦИЕНТА**

**APPLICATION OF IMAGE PROCESSING IN THE 3D VIRTUAL MODELS AND REAL
IMAGE MATCHING OF THE RETROPERITONEAL ORGANS OF PATIENT**

©Ерусланов Р. В.

канд. техн. наук

Поволжский государственный технологический университет

Йошкар-Ола, Россия, ErusFam@bk.ru

©Eruslanov R.

Ph.D., Volga State University of Technology

Yoshkar-Ola, Russia, ErusFam@bk.ru

©Чернышев Д. С.

Поволжский государственный технологический университет

Йошкар-Ола, Россия

©Chernyshev D.

Volga State University of Technology

Yoshkar-Ola, Russia

©Дубровин В. Н.

д-р. мед. наук

Поволжский государственный технологический университет,

Йошкар-Ола, Россия

©Dubrovin V.

Doctor of Medical Science,

Volga State University of Technology

Yoshkar-Ola, Russia

Аннотация. В работе рассматривается решение задачи согласования виртуальной 3d модели с действительным изображением органа брюшной полости пациента.

Abstract. The solution of matching of virtual 3d model and real image of the patient's retroperitoneal space organ are described.

Keywords: image processing, machine learning.

Ключевые слова: обработка изображений, машинное зрение.

Анализ 3D сцен является неотъемлемой частью широкого круга задач. Особенностью проведения малоинвазивных операций на органах забрюшинного пространства является необходимость тщательного выбора способа доступа и обеспечение точной установки портов. Это обусловлено тем, что нет широкого доступа к окружающим органам, зона работы привязана к небольшому пространству, имеется жесткая фиксация инструментов к операционному каналу. Визуализация и точная локализация объектов, находящихся в операционном поле, затруднительна, и имеется опасность повреждения жизненно важных органов вследствие анатомических особенностей забрюшинного пространства [1]. Например, задача моделирования автоматизации хирургических операций требует быстрого и точного представления окружающей среды для ориентации хирургического инструмента, расчета

траектории его движения, бесколлизиионной навигации. Визуализация сцены в режиме расширенной или виртуальной реальности в этом случае носит второстепенный характер, она направлена на полную интеграцию виртуальных объектов с реальной видео-сценой и геометрическая точность имеет значение лишь как информационно-визуальная вставка [2].

Виртуальная сцена является экстраполяцией ряда видео-кадров, являющихся отображением реальной сцены. Локальная геометрия сцены, очевидно, основывается на оценке глубины каждого кадра. Эффекты параллакса реальной и виртуальной моделей могут компенсироваться искажениями реальной сцены в соответствии с картой глубины каждого кадра. Таким образом, для визуально-геометрической реконструкции необходимо выполнить три операции [3]:

1. Оценка 3D положения каждого реального кадра в мировых координатах.
2. Вычисление локальной карты глубины каждого кадра.
3. Генерация и уточнение виртуальной сцены при стерео-реконструкции.

Построение исходной 3D модели органов брюшной полости основывается на сегментации КТ изображений [4]. КТ изображение I представляет собой упорядоченный набор $I = \{I_z\}_{z=0}^{N-1}$, из N рентгеновских снимков тела человека, сделанных с определенным расстоянием $K = \{k_x, k_y, k_z\}$ между пикселями. Каждый пиксел $\mathbf{u} = (x, y, z)$ такого изображения кодируется смещенной двухбайтовой величиной количественной оценки плотности $I(\mathbf{u})$ структур тканей человека по шкале Хаунсфилда. Диапазон единиц шкалы составляет от -1024 до $+3071$, значение интенсивности пиксела лежит в диапазоне $0 \leq I(\mathbf{u}) \leq 4095$. Распределение яркостей пикселей, относящихся к определенной биологической структуре, носит случайный характер, распределение вероятностей значений интенсивности этих пикселей целесообразно использовать в качестве математической модели органов и их структурных элементов. Элемент случайности также заложен в самой природе источника излучения. Таким образом, математическая модель КТ изображения I имеет следующий вид:

$$I = b \cdot J + Z,$$

где J - неискаженное («идеальное») изображение, b - компонента, связанная с неоднородностью изображения, Z - аддитивный шум, I - результирующее изображение, выдаваемое томографом. Будем считать, что в пределах одной ткани компонента b изменяется монотонно и плавно, а компонента шума Z - подчиняется нормальному закону распределения.

Снижение влияния шумовых компонент b и Z и приближение результатов обработки к «идеальному» изображению J , при сохранении границ между областями-сегментами достигается применением фильтра нелинейной анизотропной диффузии. Коэффициент фильтра выбирается в соответствии с функцией градиента изображения [5]. В этом случае диффузия будет одновременно сглаживать изображение и усиливать края, стабилизируя изображение к ступенчатому виду.

Сегментация выполняется на основе критерия правдоподобия L отнесения конкретного пиксела к i -ому классу

$$L_i(h) = \frac{1}{\sigma_i \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(h - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right),$$

где h – значение интенсивности пиксела, μ_i – значение математического ожидания интенсивности i -ого класса, σ_i – значение среднеквадратичного отклонения i -ого класса.

Рисунок 1. Сегментация: а) фрагмент исходного изображения, б) сегментация коркового вещества почки, в) сегментация тканей почки и окружающей ткани.

На основе данных сегментации формируется 3D модель органов. В качестве физической модели такого процесса можно использовать модель расширяющегося «шарика» [6], после расширения принимающего конечную форму объекта. Физическим параметром модели является коэффициент поверхностного натяжения, аппроксимируемый расстоянием между точками динамического объекта. Активным элементом поверхности является треугольник, расширяющийся вдоль усредненной нормали его вершин и разбиваемый на фрагменты при превышении некоторой величины ε_0 поверхностного натяжения. Такая операция позволяет достигнуть требуемой гладкости получаемой поверхности.

Рисунок 2. Этапы построения поверхности объекта.

Следующим этапом является комплексирование изображений, получаемых от видеодатчиков во время проведения малоинвазивных операций, с изображениями цифровых моделей тела и органов пациента.

Пример комплексирования изображений представлен на Рисунке 3. На тестовый объект накладывается полупрозрачное изображение виртуальной модели, с которой производится совмещение. В качестве тестового объекта выступает пластиковая модель человеческой почки, распечатанная на 3D принтере в уменьшенном масштабе по данным той же 3D модели.

Рисунок 3. Оригинальное и комплексированное изображения.

Прослеживание и калибровка камеры в настоящее время решается при помощи технологии «3D структура по набору изображений» (Structure from Motion, SFM) [7]. Технология опирается на работы Faugeras и Hartley, показавших способ получения некалиброванной проективной реконструкции, и Beardsley et al., предложивших схему проективной калибровки. При этом информация о положении и оптических качествах камеры не требуется. Метод состоит в решении следующих последовательных задач: Сопряжение пар кадров видеопоследовательности; многоакурное сопряжение ключевых точек кадров; калибровка камеры.

Проекция точек сцены на изображение кадра камеры можно представить следующей моделью: $\mathbf{x} = P\mathbf{X}$, где вектор $\mathbf{x} = [x, y, w]^T$ - координаты точки изображения в проективной системе координат, $\mathbf{X} = [X, Y, Z, 1]^T$ - координаты точки в глобальной системе координат, а P - проективная 3×4 матрица. Матрица P может быть разложена следующим образом: $P = K[R^T] - [R^T]\mathbf{t}$, где R - матрица вращений, \mathbf{t} - вектор перемещения в Эвклидовой системе координат. Параметры K камеры представлены в виде верхне-треугольной матрицы:

$$K = \begin{bmatrix} f & s & c_x \\ 0 & a \cdot f & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

где f - фокусное расстояние камеры в пикселях, a - отношение ширина/высота кадра камеры вдоль осей OX и OY соответственно, (c_x, c_y) - координаты главной точки оптической системы камеры и s - параметр наклона оси.

Взаимосвязь между кадрами описывается так называемой фундаментальной матрицей $F_{i,j}$, отображающей точки i -го кадра в точки j -го кадра. Она может быть вычислена на основе построения эпиполярных ограничений между ключевыми точками кадров. Геометрический смысл в том, что для каждой точки одного изображения соответствующая ей точка на другом изображении находится на некоторой линии. Надежную оценку матрицы дает метод RANSAC.

После получения проекционных матриц можно триангулировать согласованные ключевые точки для получения их 3D координат, а также трека камеры с некоторой ошибкой

репроецирования, минимизируемой добавлением каждого кадра. Достижение достаточно точных результатов требует большого количества кадров видеопоследовательности [8].

Вычисление карты глубины подразумевает применение стереоскопической геометрии на основе параллакса - относительного смещения близких и более далеких точек изображения при движении камеры. Алгоритм построения изображений глубины резкости находит резкие области $(x; y)$ на всех изображениях. Далее эта информация может быть использована для построения некоторого приближения карты глубины $D(x; y)$.

На основе калиброванных ракурсов и обработанных карт глубины, используемых в качестве источника данных, выполняется интерактивное отображение виртуальной сцены на изображение камеры хирургического инструмента.

Рисунок 4. Результат совмещения изображений.

Выводы: Реализация режима дополненной реальности в хирургической системе на основе согласования 3D модели и видеопоследовательности позволит решать задачи объективного и субъективного контроля за действиями хирурга, обеспечить точное указание точек и направления ввода хирургического инструмента, реализовать режим визуализации данных на 3D мониторах, использующих различные технологии отображения информации.

Работа выполнена в рамках программы УМНИК-2014, проводимой Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (государственный контракт № 10357ГУ2/2015)

Список литературы:

1. Anderson K, Kabalin J, Cadeddu J: Surgical Anatomy of the Retroperitoneum, Adrenals, Kidneys, and Ureters in Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED Jr, Wein AJ eds, Campbell's Urology, 9th ed., Philadelphia, Saunders, 2008; pp. 32-37.

2. Дубровин В. Н., Баширов В. И., Ерусланов Р. В., Фурман Я. А., Кудрявцев А. А. Первый опыт применения метода компьютерной оптимизации малоинвазивного хирургического доступа по предоперационным томографическим данным при проведении ретроперитонеоскопической уретеролитотомии // Медицинский вестник Башкортостана. 2013. Т. 8., № 3. С. 38-41.

3. Koch R. 3D Scene modelling from image sequences // ISPRS Arch., V.34. 2003. p.3-9.

4. Ерусланов, Р. В. Сегментация изображений органов брюшинного пространства по компьютерным томографическим изображениям на основе функции уровня / Р. В. Ерусланов, М. Н. Орехова, В. Н. Дубровин // Компьютерная оптика. 2015. Т. 39, №2. С. 592-599.
5. Perona P, Malik J. Scale space and edge detection using an-isotropic diffusion. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 1990; 12(7): 629-639.
6. Sharf, A. Competing Fronts for Coarse-to-Fine Surface Reconstruction / A. Sharf, T. Lewiner, A. Shamir, L. Kobbelt, D. Cohen-Or // In Eurographics' 06. 2006. Vol.25(3). P. 389–398.
7. Hartley R. Multiple View Geometry in Computer Vision. // Cambridge. 2004. P. 670.
8. Zhu Z., Xu G., Lin X. Constructing 3D natural scene from video sequences with vibrated motions // Virtual Reality Annual International Symposium, 1998. 1998. p. 105-112.

References:

1. Anderson K, Kabalin J, Cadeddu J: Surgical Anatomy of the Retroperitoneum, Adrenals, Kidneys, and Ureters in Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED Jr, Wein AJ eds, Campbell's Urology, 9th ed., Philadelphia, Saunders, 2008; pp. 32-37.
2. Dubrovin V. N., Bashirov V. I., Eruslanov R. V., Furman Ya. A., Kudryavtsev A. A. Pervyi opyt primeneniya metoda kompyuternoї optimizatsii maloinvazivnogo khirurgicheskogo dostupa po predoperatsionnym tomograficheskim dannym pri provedenii retroperitoneoskopicheskoi ureterolitotomii // Meditsinskii vestnik Bashkortostana. 2013. Т. 8., № 3. S. 38-41.
3. Koch R. 3D Scene modelling from image sequences // ISPRS Arch., V.34. 2003. p.3-9.
4. Eruslanov, R. V. Segmentatsiya izobrazhenii organov zabryushinnogo prostranstva po komp'yuternym tomograficheskim izobrazheniyam na osnove funktsii urovnya / R. V. Eruslanov, M. N. Orekhova, V. N. Dubrovin // Kompyuternaya optika. 2015. Т. 39, №2. S. 592-599.
5. Perona P, Malik J. Scale space and edge detection using an-isotropic diffusion. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 1990; 12(7): 629-639.
6. Sharf, A. Competing Fronts for Coarse-to-Fine Surface Reconstruction / A. Sharf, T. Lewiner, A. Shamir, L. Kobbelt, D. Cohen-Or // In Eurographics' 06. 2006. Vol.25(3). P. 389–398.
7. Hartley R. Multiple View Geometry in Computer Vision. // Cambridge. 2004. P. 670.
8. Zhu Z., Xu G., Lin X. Constructing 3D natural scene from video sequences with vibrated motions // Virtual Reality Annual International Symposium, 1998. 1998. p. 105-112.